

ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОЕ РАССТРОЙСТВО И ЕГО СИМПТОМЫ У РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ЛЮДЕЙ

Кахрамонова Ирода Ислом кизи

студент Лечебного факультета

Международного Университета Кимё в г.Ташкент.

Аннотация.

В данной обзорной статье были рассмотрены причины возникновения обсессивно-компульсивное расстройство для разных возрастных групп людей. Подчеркиваются особые виды диагностики, причин и симптомов проявления данного психического расстройства.

Ключевые слова: обсессивно-компульсивное расстройство, психическое расстройство, навязчивость, обсессия и компульсия.

Annotation.

In this review article, the causes of obsessive-compulsive disorder for different age groups of people were considered. Special types of diagnostics, causes and symptoms of the manifestation of this mental disorder are emphasized.

Keywords: obsessive-compulsive disorder, mental disorder, obsession, obsession and compulsion.

Xulosa.

Ushbu sharh maqolasida paydo bo'lishining sabablari ko'rib chiqildi obsesif-kompulsiv buzuvlik turli yoshdagi odamlar uchun. Ushbu ruhiy kasallikning namoyon bo'lishi diagnostikasi, sabablari va belgilarining o'ziga xos turlari ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: obsesif-kompulsiv buzuvlik, ruhiy buzuvlik, obsesyon, obsesyon va majburlash.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) или навязчивые мысли у людей, является весьма актуальной, но малоизученной патологией. Как было указано в данном источнике [1], обсессивно-компульсивные расстройство — это навязчивые состояния, характеризующиеся обсессиями и компульсиями. Обсессии — это навязчивые фобические мысли, которые посещают больного помимо его воли. Компульсии - навязчивые ритуалы, которые помогают справиться с обсессиями. Обсессии сами по себе отнимают очень много энергии. Однако еще больше душевных сил отнимают компульсивные ритуалы. Человек, одержимый навязчивыми страхами привидений, может потратить до двух часов, щелкая выключателем, обходя дом и проверяя каждый его темный угол, моргая нужное количество, лежа в кровати, прежде чем уснет [1]. ОКР довольно широко распространена в современном мире, среди людей разных возрастов. Заболевание, как правило, развивается в подростковом и молодом возрасте, что значительно уменьшает ограниченную адаптацию молодого человека, а именно приобретение социальных связей, навыков, приобретенных навыков. В связи с этим возникают случаи распространения, которые также связаны с задачами лечения и профилактики ОКР, приобретают большое практическое значение [2]. Это расстройство влияет на все сферы жизни больного человека, мешает нормальной жизнедеятельности и нарушает привычный ритм жизни. Ритуалы могут являться причиной социальной изолированности, что может быть причиной существенного ухудшения состояния психического здоровья у человека. Иногда ритуальные действия могут являться причиной опозданий, потому что из-за них пациент может задерживаться дома. . Навязчивые мысли могут быть причиной затруднений в социальной среде, поскольку они затрудняют межличностное общение. Авторы [3] полагают, что без необходимого лечения обсессивно-компульсивного расстройства, у больных появляется депрессивная симптоматика. А также заболевание

развивается в подростковом и молодом возрасте (средний возраст начала ОКР – 19-20 лет). Во взрослой популяции чаще болеют женщины, а в детском возрасте – мальчики.

Ритуалы для больного — это основной способ борьбы с obsессиями, которые как бы уменьшают вероятность того, что с больным случится что-то плохое. Таким образом, человек находится во власти иллюзии контроля: он верит в том, что плохие события его жизни происходят из-за того, что больной ритуал совершил неправильно или из-за того, что неправильным является он сам [11].

Авторы [1] предоставляют причины возникновения ОКР на сегодняшний день остается неизвестным. Но, существует несколько теорий о том, почему люди страдают этим расстройством.

1. Классическая теория австрийского психолога З. Фрейда, которая рассматривает ОКР как фиксацию личности на проблемах анальной стадии развития. Здесь идет речь о приучении ребенка к горшку. Впервые за всю жизнь человеку приходится отказаться от того, что для него естественно в пользу социальной приемлемости. Ранее приучение к горшку (до полной сформированности анального сфинктера) или чрезмерная строгость, сопровождающая процесс обучения, способствуют развитию жесткого Супер-Эго, которое вызывает obsессии и компульсии.
2. Теория И.П. Павлова и его сторонников (М.К. Петрова и Ф.М. Майорова). Навязчивые механизмы в этой теории схожи с механизмами зарождения бреда. В основе лежит патологическая инертность возбуждения, образование изолированных больших очагов необычной инертности, чрезвычайной точности возбуждения.
3. Конституционно-типологическая теория. Подразумевается развитие ОКР у личности с изначально ананкастными чертами характера.
4. Нейромедиаторная теория. Эта теория предполагает связь ОКР с недостаточным уровнем гормона серотонина или дофамина.

5. Теория РДШДБ-синдрома. В данной теории рассматривается связь ОКР с переносом особой инфекции как стрептококковой.

Многие могут заинтересоваться вопросом, теряют ли люди с ОКР управление над собой? Профессионалы утверждают, что люди с обсессивным-компульсивным расстройством не теряют контроль над собой, хотя пациента часто переживают по этому поводу. Они даже могут поинтересоваться не сходят ли они с ума. Хотя это не их вина, ведь это заболевание нельзя контролировать. Им часто неловко за свое поведение, и они пытаются скрыть его. Обсессивно-компульсивное расстройство личности проявляется раздражительностью, повышенной утомляемостью, нарушениями сна, вегетативными расстройствами, но основным признаком является наличие у человека навязчивых идей, часто в виде фобий [4]. Однако существуют многие другие симптомы при ОКР. Пациентам с навязчивыми мыслями характерно наличие повышенной эмоциональной неустойчивость, которая может быть обусловлена низкой способностью к интеграции поведения и социальной смелостью, а также высокой степенью психофизиологической чувствительности. Возраст появления симптоматики больных - средний, а степень сопутствующей депрессии - легкая. Существенного когнитивного дефицита у этих пациентов не отмечается, а своеобразии навязчивых состояний объясняется присущими им когнитивно-стилевыми механизмами стабилизации самосознания, которая достигается не за счет самоограничения и самоконтроля, а с помощью контроля над материальными объектами, то есть существующий независимо от сознания [5]. У пациентов м ОКР выявлено ухудшение избирательного внимания, тормозного контроля и рабочей памяти, что коррелирует с дисбалансом в активности кортико-стриарно-таламокортикальной цепи, связанной с поддержанием функций когнитивного контроля. Как следствие возможного нарушения нейрофизиологических основ когнитивного контроля [7].

Обсессивно-компульсивное расстройство является один из важных патологии в жизни человека, как нам утверждают авторы [6]. ОКР ухудшает психоэмоциональное состояние пациента, что проявляется в развитии неврозов и психозов, вызванных невозможностью прекратить выполнение компульсивных действий. Пациенты с данной формой ОКР испытывают отчаяние, и чувство безысходности от того, что их распорядок дня подчиняется исполнению каких-либо незначительных ритуалов. На основании исследований [7] у пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством выявлено ухудшение избирательного внимания, тормозного контроля и рабочей памяти, что коррелирует с дисбалансом в активности кортико-стриарно-таламо-кортикальной цепи, связанной с поддержанием функций когнитивного контроля. Как следствие возможного нарушения нейрофизиологических основ когнитивного контроля.

Имеются схожие симптомы ОКР и РПП. Иначе говоря, ритуальное поведение у пациента может обладать схожими персеверативными чертами (например, пациенты взвешивают себя много раз в течение дня, измеряют и систематически проверяют порции пищи перед употреблением, постоянно измеряют параметры тела). Исследования показывают, что ритуал может обеспечить немедленное, но исключительно временное снижение тревоги, в то время как закрепление такого поведения в привычный навязчивый паттерн усиливает чувство неуверенности и беспокойства в долгосрочной перспективе утверждает [8]. Такого порядка поведение подкрепляет переживание сомнения (например, «я помню, что делал это, но я могу ошибаться»). Этот эффект был назван «диссоциативной неопределенностью»: например, длительное мытье рук вызывает сомнение в отношении их чистоты/загрязнения при ОКР. Сомнение в верности исполнения ритуала поддерживает тревогу, и ритуал повторяется вновь, сопровождаясь детальным анализом действий [9].

В результате исследования [10], после проведенного исследование. В группе людей с умеренной степенью выраженности ОКР 8,0% подростков подтвердили, что испытывают значительное давление со стороны родителей, 13,0% считают, что заболевание передалось по наследству. В этой группе подростков, тех, кто считает себя тревожным человеком, в два раза больше по сравнению с предыдущей. Каждый пятый не смог назвать причину из списка предложенных. Большая часть подростков данной группы выбрала минимум три возможные причины ОКР. Чаще всего назывались излишняя тревожность, конфликты с родителями и наследственность. Что является причинами развития ОКР тяжелой степени выраженности, то обращает на себя внимание, что все подростки выбрали четыре причины возникновения данной патологии. Трое из пяти ребят с ОКР тяжелой степени отметили излишнее давление со стороны педагогов. В группах подростков с легкой и средней степенью тяжести ОКР такого варианта выбрано не было. Подростки с ОКР в крайне тяжелой степени выбрали все 5 вариантов предложенных причин.

Автор [12] проанализировал данные медицинских карт пациентов, обратившихся к психотерапевту за консультацией. 14-летний ребенок обратился к психотерапевту впервые с жалобами на ритуал мыть руки, и чрезмерное брезгливость. Стереотипные поступки возникли на фоне проводимого ремонта в квартире в течение четырех месяцев. Действия не завершаются чувством удовлетворения. Их смысл заключается в предотвращении загрязнения, приводящего к тяжелому заболеванию. Обсессивные мысли в стереотипной форме тягостны, воспринимаются как бессмысленные, а попытки сопротивления им безуспешны. Пациент воспринимает их как собственные мысли, но возникающие непроизвольно по характеру. Тягостные ощущения возникают на фоне внутреннего психического напряжения без очевидного вегетативного возбуждения, неприятно повторяющиеся с сильным желанием сопротивляться им.

Прогрессируют нарушения сна с трудностями засыпания и ранними пробуждениями. Учится на «хорошо» и «отлично». При осмотре отмечаются выраженные признаки астенического синдрома с физической и психической истощаемостью на фоне эмоциональной уплощенности, гипомимии с отсутствием модуляций и интонаций в голосе, заявил автор.

Заключение. Публикации об обсессивно-компульсивном расстройстве позволяют рассуждать о мало изученности этой патологии, а также дают объяснения в каких случаях может развиваться данное заболевания. Авторы публикации подчеркивают, что ОКР возникает чаще всего при генетической предрасположенности.

Повышенная требовательность к себе и окружающему и перфекционизм. А также ОКР способен развиваться из-за биологических факторов, родовые травмы, нарушения развития, воспитание в семье с высокими стандартами поведения. и т.д. Актуальность вышеперечисленной нозологии обоснована, тем что мы столкнулись с большим количеством разногласии мнении ученых по поводу причины возникновения данного заболевания.

Изучая, данную патологию следует учитывать, что ОКР в настоящее время не до конца изучен и точные причины возникновения малоизвестны. Профессионалы советуют при лечении ОКР антидепрессанты группы СИОЗС. Они повышают уровень серотонина в мозге, благодаря чему симптомы обсессивно-компульсивного расстройство появляются реже. Но полностью избавиться от этой патологии не получится, потому что ОКР является пожизненным расстройством, но с помощью лечения можно добиться ремиссии: на длительное время избавиться от навязчивых мыслей и компульсивных действий или сократить их количество.

Список литературы:

1. Духарев А.В., Майоров А.А. (2013). Обсессивно-компульсивные расстройства: как появляются ритуалы? Новый взгляд. Международный научный вестник. (1)? 69-74.
2. Семченко Л.Н., Костина М.Ю. Обсессивно-компульсивное расстройство и его профилактика у подростков // Вестник СМУС74. 2018. №1 (20).
3. Трофимова М.А., Бабатова Р.М. (2019). Исследование взаимосвязи обсессивно-компульсивного расстройства и депрессии. Скиф. Вопросы студенческой науки, (10 (38)), 65-68.
4. Тапалова Ольга, Бурлачук Леонид, Жиенбаева Надежда, Акназаров Сулейман. "Исследование мотивации достижения при невротических, стрессовых и соматоформных расстройствах" Бюллетень науки и практики, № 1, с. 11 (24), 2017. С. 502-514.
5. Бобров, А. Е., & Гомозова, А. К. (2010). Комплексное клинико-статистическое и психологическое изучение обсессивно-компульсивных синдромов. Социальная и клиническая психиатрия, 20 (4), 14-20.
6. Вязьмина А.О., & Моисеева А.В. (2021). ВЛИЯНИЕ ОКР НА ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА В СОЦИУМЕ. Scientist, (4 (18)), 3.
7. Хайруллина Г.М., Моисеева В.В., & Мартынова О.В. (2022). ОСОБЕННОСТИ ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ КАК МАРКЕРЫ НАРУШЕНИЙ КОГНИТИВНОГО КОНТРОЛЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ (ОБЗОР). Современные технологии в медицине, 14 (2), 80-98.
8. Сагалакова О.А., Подолкина Е.А., & Труевцев Д.В. (2020). Роль интолерантности к неопределенности в структуре взаимосвязи расстройств пищевого поведения и обсессивно-компульсивного

- расстройства. Медицинская психология в России, 12 (3), 5-5. doi: 10.24412/2219-8245-2020-3-5.
9. Deacon B., Maack D.J. The effects of safety behaviors on the fear of contamination: An experimental investigation // Behaviour Research and Therapy. - 2008. - Vol. 46, № 4. -P. 537-547.
10. Семченко Л.Н., & Костина М.Ю. (2018). Обсессивно-компульсивное расстройство и его профилактика у подростков. Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области, 1 (1 (20)), 48-50.
11. Современная психология: теория и практика: сборник статей. - М: «Спецкнига», 2013.
12. Глущенко В.В., & Нумерицкая К.П. (2021). ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОБСЕССИВНО-КОМПУЛЬСИВНОГО РАССТРОЙСТВА И ШИЗОФРЕНИИ. Вестник Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, (1 (122)), 20-23.

